

ÁDEBIYATTANIWDA «STIL» TERMINI HÁM ONIŇ IZERTLENIW TARIYXI

Kazakbaev Paraxat

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistrantı

Annotatsiya: mazkur maqolada adabiyotshunoslikda individual stil masalasi-ning o'rganilishiga e'tibor qaratilgan.

Kalit sózlar: individual stil, nuqtai nazari, badiiy obraz, badiiy óziga xoslik.

Ádebiyattaniwda «stil» termininiń anıqlamasına bir názer taslaǵanda, onda túrlishe berilgen anıqlamalardı kóriwge boladı. Olarda stil «ideyalıq-kórkemlik qásiyetlerdiń jıyındısı» (L.I.Timofeev), «obrazlı formanıń kóp qırlı pútinligi» (G.N.Pospelov), «mazmunlı forma elementleriniń birligi» (Ya.E.Elsberg), «forma hám mazmun birligi» (V.A.Kovalev), «tilden individual-stilistikalıq paydalanıw sisteması» (V.V.Vinogradov) «elementler sisteması» (R.Gelgardt), «kórkem usıl hám elementlerdiń garmonikalıq birligi» (V.V.Tvorogov), «súwretlew obyektine original kirip barıwı» (V.Kovalev), «formal belgi hám priëmlardıń anaw yaki mınaw dárejedege jıyındısı» (O.V.Larmin, A.Burov, A.V.Chicherin) dep túsindiriledi¹.

Stil máselesine birinshilerden bolıp itibar qaratqan shaxs Aristotel bolıp, ol óziniń “Ritorika” miynetinde bul máselege ayrıqsha toqtalıp ótken. Sońınan, Goraciy, Siceron, Kvintilianlar bul máselege arnawlı túrde itibar qaratadı. Olardıń izertlewleri nátiyjesinde stil bul oratorlıq óneri sıpatında júzege shıǵa basladı.

Áyyemgi dáwir dóretiwshileriniń stilge baylanıslı kózqarasları orta ásirlerge kelip jańa kórinislerde payda bola basladı. Biraq, stil birneshe ásirler dawamında oratorlıq óneri sıpatında óz ornın saqlap qaldı. Evropada, tiykarınan, Franciyada XVIII ásirde “individual stil” sózi júzege shıǵa basladı. Belgili sóztanıwshı, orator P.Giro bul atamanı real ómirde paydalanıwǵa usınıs kiritti. Ol stildi kórkem ónerdiń bir bólegi sıpatında emes, bálkim, insan dúnyaqarasınıń bir azıǵı sıpatında islete basladı.

Byuffon da óz lekciyalarınıń birinde “Stil-bul insannıń ózi”-dep pikir bildiredi.² Francuz jazıwshısı Marivo birinshilerden bolıp stildiń normativ konsepciyasın jaratıwǵa muwapıq boladı. Ol stildi “jaqsı” hám “jaman” túrlerge ajratıp úyrenedi. Usı belgili jazıwshı Marivo eń dáslep jazıwshı stilin jazıwshı dúnyaqarasın, onıń ruwxıy dúnyası menen baylanıstıradı.

¹ Тоқимбетова Г. Бердақтнı dóretiwshilik individuallıǵı. Tashkent, «Mumtoz sóz», 2020.

² Давронова М. Ҳозирги ўзбек шеърлятида индивидуал услуб поэтикаси. Филол. фан. док. дисс. автореф., Самарқанд, 2019. 13-б.

Ózbek ádebiyattanıw iliminde XX ásirdeń baslarında til hám stil máselelerine ayrıqsha áhmiyet qaratılǵan hám ol poetikalıq hádiyse sıpatında úyrenile baslaǵan.

A.Saadiy stildi tillik kózqarastan úyrenen eken, stilge tán qısqartılǵan eski sózlerdi hám varvarizmlerdi eń tiykarǵı belgi sıpatında ayıp ótedi. Olardıń stildiń jetik kórinisin qalıplestiriwde qanshelli áhmiyetke iye ekenligin ayıp ótedi. Ol “Stil - shayır sanasınıń kóleńkesi” dep pikir bildiredi. Soǵan baylanıslı, izertlewshi stil originallıǵın talantqa, jańa gáp aytıwǵa baylanıslı dep, shıǵarmanıń uzaq múddet jasawı da usı stillik ózgesheliklerge baylanıslı ekenligin ayrıqsha atap ótedi.

Fitratıń stillerge baylanıslı pikirleri Saadiydiń kózqaraslarına sáykes keledi. Ol táriplew, uqsatıw, janlandırıw sıyaqlı elementler ayrıqsha áhmiyetke iye ekenligi haqqında ayıp ótedi. Demek, Fitrat hám Saadiy miynetlerinde stil máselesi keń planda úyrenilgen. Oǵan tiykarınan poetikalıq hádiyse sıpatında qaralǵan. Stildiń milliy til, milliy ádebiyat, dóretiwshiniń dúnyaqarası, sociallıq ortalıq penen baylanıslılıǵı, kórkem forma menen baylanıslılıǵı ayrıqsha túrde úyrenilgen.

Ózbek ádebiyattanıwında stiller haqqında maǵlıwmtlar XX ásirdeń baslap ayrıqsha qolǵa alınǵan bolsa da, bunnan aldın Alisher Nawayı da óz miynetlerinde stil máselesine ayrıqsha toqtalıp, óz pikirlerin bildiriwge háreket etedi. Onıń “Majolisun nafis” miynetinde túrkiy hám parsı tillerindegi stillik ózgeshelikler haqqında eń dáslepki kilerden bolıp izertlegen dep atap ótsek hesh adaspaymız. Biraq, onıń miynetlerinde stil sóziniń mazmunın beriw ushın janr mánisindegi sózden paydalanılǵan.

Bul máselege ayrıqsha toqtalıp ótken jáne bir izertlewshi Yo.Isoqov óz izertlewlerinde stillerdi: 1. Túrkiy stil; 2. klasikalıq stil; 3. Joqarı dárejedegi stil³ dep ajıratadı.

Jáne bir ádebiyatshı belgili ilimpaz I.Sulton A.Nawayınıń “Farxad hám Shiyrin” dástanın ayrıqsha úyrenen halda onı joqarı dárejedegi stillik talǵam menen jazılǵan ekenligin atap ótedi. Sonıń menen birge, ol stillerdi joqarı hám ápiwayı stil dep ekige ajıratıwdı usınıs etedi. Ol joqarı dárejedegi stildegi jazılǵan shıǵarma sıpatında A.Nawayı hám Fitratıń shıǵarmaların kiritse, Babur hám Lutfiydiń shıǵarmaların ápiwayı stildegi toparǵa kiritedi.

XX ásirge kelip dóretiwshilerdiń individual stiline baylanıslı diskussiyalar júzege kele basladı. XX ásirge kelip ádebiyatshılar stil teoriyasın islep shıqtı. Bul dáwirdegi tipologiyalıq analizler nátiyjesinde ádebiy stil túsinigi dıqqattı jámlew, ózlikti ańlaw nátiyjesinde túrli sheberlikler júzege keledi hám bul avtordıń ózine tán jeke stilde shıǵarma dóretiwine járdem beredi.

Rus ádebiyattanıwında stil haqqında eń orınlı pikir bildirip, arnawlı izertlew alıp barǵan izertlewshiler: A.N.Sokolovtıń “Stil teoriyası”, A.F.Losevtıń “Kórkem stil máseleleri” dep atalǵan miynetleri bolıp sanaladı. Kópshilik ilimpazlar stildi forma

³ Исоков Ё. Сөз санын сөзлиги. Тошкент. «Ўзбекистон»2014.,304-б.

menen baylanistirip, avtordın qanday formada óz shıǵarmasın dóretkenligi menen baylanistirdi.

Avtordın dóretiwshilik individuallıǵı (jekke stili) rus ádebiyattanıwında M.V.Xrapchenko, E.M.Aksenova, V.I.Bursov, B.O.Kostelyanec, L.I.Skupeyko⁴, ózbek ádebiyattanıwında U.Nosirov, H.Boltaboev, S.Mamajanovlardın⁵ izertlewlerinde ilimiy-teoriyalıq jaqtan arnawlı túrde úyreniledi. Sonday-aq, ayırım sóz sheberleri dóretiwshiligi menen baylanıslı halda sol avtordın poetikalıq sheberligi, stili, súwretlew ónerine arnalǵan bir qansha miynetler bar. Olardan M.Sultanovnıń «Abdulla Qahhor uslubining ba'zi masalalari» (1967) hám «Yozuvchi uslubiga doir» (1969), A.Rustamovtıń «Navoiyning badiiy mahorati» (1979), M.Qóshchanovtıń «Abdulla Qodiriynıng tasvirlash mahorati» (1978), S.Mamajanovtıń «Uslub jilolari» (1972) monografiyalari menen A.Sharafuddinovtıń «Óziga xoslik sirlari» (Sh.Xolmirzaev haqida), M.Ǵafurovtıń «Órtoq shoir» (M.Shayxzoda haqida) maqalaların atap kórsetiwge boladı⁶.

Rus ádebiyattanıwında jazıwshınıń dóretiwshilik individuallıǵı (творческая индивидуальность писателя) terminine M.V.Xrapchenko hám B.I.Bursovlar keń túsinik beredi hám onıń izertlewlerinen keyin bir qansha izertlew jumislari jazıladı. Olardıń kórsetiwinshe, «dóretiwshilik individuallıq jazıwshınıń jekke ózine tán subyektiv faktorlar menen obyektiv faktorlardıń óz ara tıǵız qatnasına baylanıslı. Subyektiv faktorlar kórkem súwretlew tábiyatı, janr tańlawı, dóretiwshilik niyeti, baǵdarı, jazıwshınıń kózqarası hám estetikalıq ádebiy process tendenciylarına úylesedi. Diaxronikalıq analizde birinshi ret dóretiwshilik individuallıq hám ádebiyattıń evolyuciyalıq rawajlanıwındaǵı óz ara baylanısı – ádebiy dástúr hám jańashılıq problemasını úyreniw ámelge asırıladı. Bunda dóretiwshiniń individuallıǵın anıqlawdıń eń áhmiyetli tárepi, qanday da bir avtordıń biografiyasın hám dóretiwshilik psixologiyasını úyreniw kerek boladı» dep jazadı M.V.Xrapchenko⁷.

H.Baltabaev ózbek prozasındaǵı dóretiwshilik individuallıq máselesin úyreniwde E.Sidorov kórsetken avtor stiliniń qalıplesiwindegi tiykarǵı faktorlarǵa súyenedi. Bular, birinshiden, kórkem oy-pikirlewdegi dáslepki «subyektiv» basqısh,

⁴ Xrapchenko M.B. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. – М.: Советский писатель, 1972; Аксенова Е.М. Лекции по специальному курсу структуры творческой индивидуальности писателя. – Владимир, 1970; Бурсов В.И., Костелянец Б.О. Художественный метод и творческая индивидуальность писателя. – М., 1964; Скупейко Л.И. Проблема творческой индивидуальности писателя в литературно-критических трудах Ивана Франко: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Киев, 1984 // Тоqımbetova G. Berdaqnıń dóretiwshilik individuallıǵı. Tashkent, «Mumtoz sóz», 2020.

⁵ Носиров У. Иждокор шахс, бадий услуб, автор образи. – Тошкент: Фан, 1981; Сол автор: Образларда услуб жилolari. – Тошкент: Фан, 1991; Болтабоев Х. Наср ва услуб. – Тошкент: Фан, 1992; Мамажанов С. Услуб жилolari. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972.

⁶ Қаранг: Болтабоев Х. Наср ва услуб. – Тошкент: Фан, 1992. – Б. 7.

⁷ Xrapchenko M.B. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. – М.: Советский писатель, 1972 // Тоqımbetova G. Berdaqnıń dóretiwshilik individuallıǵı. Tashkent, «Mumtoz sóz», 2020.

bul basqishqa avtor túrli súwretlew formalarına múrájáát etip, ózi ushın qolaylısın aladı;

ekinshiden, dáslepki faktordan kelip shıqqan halda shıǵarma qurılısındaǵı «avtor obrazı»nıń roli hám onı bayanlawda qatnasıw dárejesi, avtordıń kórkem talqılaw obyektine múnásibeti; úshinshiden, joqarıdaǵı eki faktordaǵı halattıń kompoziciya usıllarına maslastırılıwı, kórkemlep súwretleniwı, poetikalıq til hám obrazlı detallar...⁸.

Juwmaqlap aytqanda, individual stil máselesi ádebiyattanıw iliminde áhmiyetli máselelerden biri bolıp, onı úyreniw arqalı shayırlardıń ózine tán ózgesheliklerin ashıwǵa boladı.

Ádebiyatlar:

1. Тоқимбетова Г. Бердақтнń dóreтіwshilik individualıǵı. Tashkent, «Mumtoz sóz», 2020.
2. Давронова М. Ҳозирги ўзбек шеърлятида индивидуал услуб поэтикаси. Филол. фан. док. дисс. автореф., Самарқанд, 2019. 13-б.
3. Исоков Ё. Сөз санъати сөзлиги. Тошкент. «Ўзбекистон»2014.,304-б.
4. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литаратуры. – М.: Советский писатель, 1972.
5. Аксенова Е.М. Лекции по специальному курсу структуры творческой индивидуальности писателя. – Владимир, 1970.
6. Носиров У. Иждокор шахс, бадий услуб, автор образи. – Тошкент: Фан, 1981; Сол автор: Образларда услуб жилолари. – Тошкент: Фан, 1991
7. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литаратуры. – М.: Советский писатель, 1972
8. Сидоров Е. Время, писатель, стиль. – М., 1983. - С. 24 .
9. Zinatdinova, G. I. (2022). THE IMAGE OF CLOSED SPACE IN I. YUSUPOV'S LYRICS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 979-983.
10. Зинатдинова, Г. И. (2019). Особенности создания образов художественного времени и пространства в лирике Ш. Сейитова. Экономика и социум, (6), 369-371.
11. Zinatdinova, G. (2021). Some distinctive problems of lyrical chronotope research. Karakalpak State University.
12. Sagidullaeva, D. N. The Chronotope ofThe «Jannet Ba? I (Garden ofParadise) »In The Novel ofThe Same Name By Karakalpak Writer Amangeldi Khalmuratov.Theoretical & Applied Science Учредители: Теоретическаяиприкладнаянаука, (12), 556-559.

⁸ Сидоров Е. Время, писатель, стиль. – М., 1983. - С. 24 .

